

Самойленко Анна¹

Email: a.samoylenko_fmtp_4_25_b_z@knute.edu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20306112>

Вплив освіти на споживчі інтереси молоді

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

У сучасному суспільстві освіта виступає не лише як засіб здобуття знань, а й як важливий соціальний інститут, який сприяє інтеграції індивіда у суспільство. Вона формує систему цінностей, світогляд, культуру споживання, а отже й впливає на споживчі інтереси молоді (Шуст & Дубовик, 2023). Молоде покоління є однією з найактивніших соціальних груп, яка впливає на тенденції розвитку ринку товарів і послуг, моди, технологій та культури. Освіта є невід'ємним процесом розвитку особистості, який формує соціальні, пізнавальні та інтелектуальні здібності. Вони в свою чергу допомагають людині в адаптації до швидкозмінних умов життя через передачу знань, умінь та навичок, що призводить до соціально-економічного розвитку країни.

Освіта – це механізм, який відіграє дуже важливу роль у становленні особистості та відповідає за розвиток людства. Це може бути, як формальна діяльність у навчальних закладах, так і неформальне навчання, наприклад, курси, тренінги, майстер-класи, тощо. Освічена молодь, як правило, прагне вкладатись у свій розвиток, що сприяє формуванню більш стійких, раціональних споживчих переваг. Крім того, освітній простір надає умови для створення певних молодіжних субкультур, які допомагають у формуванні смаків, моди та способу життя (Шуст, 2022). Таким чином, освіта є одним із основних елементів розвитку культурних цінностей, моделі мислення та споживчої поведінки покоління.

Рівень освіти може на пряму впливати на споживчі орієнтири молоді. Освіта допомагає людині зрозуміти необхідність та можливість задоволення своїх потреб за допомогою наявних ресурсів, які не шкодять оточенню. Молодь з кращим рівнем освіченості частіше орієнтуються на якість, етичність, екологічність товарів та послуг, що в майбутньому може слугувати поліпшенню навколишнього середовища. Натомість неосвічені люди зазвичай віддають перевагу масовим та більш доступним товарам, орієнтуючись на популярність ніж на якість та власні потреби. Також освітній рівень визначає інформаційну грамотність (Шуст, 2022): краща освіченість сприяє розвитку критичного мислення, що допомагає у розпізнаванні маніпуляційних реклам, перевірці достовірності джерел, а отже така молодь більш усвідомлено підходить до вибору продуктів та послуг.

В умовах цифрової освіти (Shust, 2023) стала помітна тенденція до інвестиції у власний розвиток, споживчі інтереси серед молоді змінюються. Серед молодих людей зріс запит на джерела освітніх та інформаційних послуг,

¹ Студентка бакалаврату, соціологія, Державний торговельно-економічний університет

такі як: онлайн-курси, цифрові сервіси, тощо. Освіта заохочує до переосмислення щодо споживання, акцент зміщується з матеріальних товарів на продукти, які працюють у довготривалій перспективі. Під впливом нових освітніх цінностей трансформується і сама споживча культура.

Формування споживчих цінностей впливає на становлення певних соціальних норм щодо суспільних інтересів. З утворенням усвідомленого споживання молодь може розпізнавати «необхідність» та «престиж», що навчає їх бачити де нав'язані, а де їхні власні потреби та бажання. А це у свою чергу сприяє зменшенню імпульсивних та необдуманих покупок серед молодих людей. У дослідженні ГО «Об'єднання маркетологів України» «Споживча поведінка студентської молоді» зазначено, що опитані студенти КНУ імені Тараса Шевченка, які навчаються на різних рівнях освіти мають певні консервативні поведінкові установки, тобто прагнуть діяти слідуючи вже встановленим правилам, а також обережно ставитися до нового (Об'єднання маркетологів України, 2025). У споживчій поведінці – це вибір знайомих брендів, продуктів, стабільність цінностей та значущий зв'язок між суспільною думкою та моделлю поведінки. Отже, чим вищий рівень освіти, тим більше молоді люди схильні до більш стійких соціально-поведінкових установок.

Також освіта сприяє формуванню фінансової грамотності, яка допомагає розподіляти фінанси відповідно до своїх потреб та бажань. Але не менш важливим фактором розвитку фінансових навичок є вклад батьків через розмови з дитиною ще з шкільного віку на тему грошей. Саме батьки можуть допомогти дитині засвоїти певні знання з фінансової грамотності, наприклад, розповідаючи про планування витрат, заощадження та складання бюджету, що в майбутньому полегшить та сформує сприйняття дитини у цій сфері. На цю тему Національний Банк України провів дослідження (National Bank of Ukraine, 2025) на меті якого було визначити рівень знань учнів віком 14-17 років перед введенням предмету «Підприємництво та фінансова грамотність» у шкільну програму, яке показало що середній відсоток правильних відповідей серед підлітків становить 46,6%. Впровадження цього предмету, роль батьків та подальший розвиток молодих людей у сфері фінансів допоможе формуванню певних моделей поведінки у галузі споживання, що покращить економічний та соціальний прогрес суспільства й країни.

Не можна оминати й суттєвий вплив війни на сферу споживання, який сильно змінив цінності сучасної молоді. Повномасштабна війна в Україні спричинила переосмислення життєвих позицій і підвищення рівня соціальної відповідальності серед молодого покоління. Освічена молодь стала частіше підтримувати українські бренди, обираючи етичне споживання та благодійні ініціативи. За результатами соціологічного дослідження від компанії Gradus Research кількість людей, які купують товари українського виробництва зростає з 69% (грудень, 2022 рік) до 74% (березень, 2024 рік) (Gradus Research, 2024). Таким чином, освітній рівень впливає як на споживчі звички, так і на громадянську позицію споживачів.

Отже, освіта відіграє провідну роль в ідентифікації суспільства загалом і кожної окремої особистості. Вона формує споживчі інтереси людини, навчає аналізувати різні види реклами, брати відповідальність за власні дії та мислити самостійно, а також утворює різні види навичок, які допоможуть як у соціальному розвитку людини, так і економічному розвитку цілої країни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Об'єднання маркетологів України. (2025, February 17). Власні торгові марки: споживча поведінка студентської молоді <https://econom.knu.ua/2025/02/17/31620/>
2. Gradus Research. (2024). Споживчі тренди українців на третьому році великої війни. <https://gradus.app/uk/open-reports/consumer-trends-ukrainians-third-year-great-war-saving-money-becoming-more-picky-about-brands/>
3. National Bank of Ukraine. (2025, April 22). Українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності – дослідження НБУ. <https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinski-pidlitki-mayut-pochatkoviy-riven-finansovoyi-gramotnosti--doslidjennya-nbu>
4. Шуст, Н. Б. (2022). Соціологія торгівлі та брендингу як окрема спеціалізація в галузі соціально-поведінкових наук. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики, 94, 75–84. <https://doi.org/10.32840/2707-9147.2022.94.6>
5. Шуст, Н. Б., & Дубовик, С. М. (2023). Роль соціогуманітарних знань у процесі економічного відновлення України. In Н. В. Крохмаль (Ed.), Соціокультурні засади економіки і політики: взаємозв'язки, тренди, суперечності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 листопада 2023 р., Київ, Україна). Державний торговельно-економічний університет. <https://doi.org/10.31617/k.knute.2023-11-16>
6. Shust, N., Semen, N., Bilohrats, K., Ivanytska, B., Pavlyshyn, N., & Hotsur, O. (2023). National strategy of information society in the realities of Ukraine. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 14(2), 242–256. <https://doi.org/10.18662/brain/14.2/453>